

TIL TRANSFORMATSILOGIYASI VA SINGARMONIZM

Y.K.Azizov

Oriental universiteti o'qituvchisi

Резюме

В статье определены основные критерии языковой трансформациологии и его особенности, а также отмечено, что трансформация характерна для всех уровней узбекского языка. Кроме того, в работе освещены особенности сингармонизма как одного из основных параметров фонетической трансформации.

Resume

The article identifies the basic criteria of language transformationology and its features. It is noted that transformation is typical for all levels of the Uzbek language. In addition, the article highlights the features of synharmonism as one of the main parameters of phonetic transformation.

Turli xil fanlarning o'ziga xos atamasi sifatida qaraladigan, umumlisoniy va umumnutqiy mazmunga ega bo'lgan «transformatsiya» tushunchasi tilshunoslikning ham keng qamrovli atamasi hisoblanadi. Lekin o'zbek tilshunosligida yaqin-yaqingacha bu atamaga nisbatan tor ma'noda qaralgan va faqat sintaktik qurilmalarga nisbatan ishlatib kelingan yoki aksar adabiyotlarda umuman e'tibordan chetda qolgan.

Ko'p ilmiy manbalarda transformatsiya tushunchasiga nisbatan «ko'chish», «o'zgarish», «o'zgartirish», «o'tish», «aylantirish», «qayta tuzilish» kabi ta'riflar berilgan. Demak, xuddi shu ma'nolarning ayrimlarini o'zida jamlaydigan **transpozitsiya, translyatsiya, derivatsiya, konversiya, perexod, grammatik omonimiya** kabi muayyan sinonimik munosabat ahamiyat kasb etuvchi tushunchalarga nisbatan yagona **transformatsiya** atamasini qo'llash o'rinli va bu atama yuqoridagi atamalardan ko'ra keng qamrovli hisoblanib, ularni ham transformatsiologiyaning tarkibiy qismi sifatida tushunish mumkin. Chunki transformatsiya tilshunoslikda yuqorida ta'kidlangan lug'aviy ma'nolarga ega bo'lgan metodlar majmuasi ham hisoblanadiki, **additsiya, ad'yunksiya, nominalizatsiya, permutatsiya, substitutsiya** kabi metodlar lug'atlarda transformatsiyaning ma'lum bir usuli sifatida qayd etilgan [1]. Shuningdek, transformatsiyaga lingvistik metod sifatida yondashilganda, uning shakllanishi, maqsadi va amallari ham ba'zi o'rinlarda biroz yoritib o'tilgan [2]. Shu ma'noda transformatsiya asosan «ko'chish» atamasiga nisbat berilsa-da, u tildagi ko'chish, o'zgarish, almashish hodisalarini o'rganuvchi tilshunoslik sohasi hisoblanadi va bu transformatsiologiya deb yuritiladi. Transformatsiologiyaning tekshirish obyekti faqat morfologiya emas, balki u fonetika, morfemika, sintaksis kabi boshqa til sathlarini ham o'z ichiga oladi.

Til transformatsiologiyasining ma'lum bir tekshirish obykti sifatida tilshunoslikning fonetika bo'limi olib qaralganda, mazkur sathdagi muayyan tovush o'zgarishlari transformatsion munosabat ahamiyat kasb etadi va bu o'zgarishlarga assimilyatsiya, dissimilyatsiya, metateza, gaplogiya, singlarmonizm kabi fonetik jarayonlarni keltirish mumkin. Til transformatsiologiyasi bilan fonetik hodisalardan hisoblangan singlarmonizmning o'zaro aloqasi xususida fikr yuritganimizda esa, avvalo, ularning o'ziga xos va bir-birini taqozo etuvchi yaqin xususiyatlari haqida to'xtalish lozim.

Til transformatsiologiyasi va uning o'zbek tili sathlarida namoyon bo'lishi haqida fikr yuritilganda, avvalo, uning tub mohiyatini oydinlashtirib va nolingvistik transformatsiya tushunchasining mazmunini asoslab, materiyaning bir turdan ikkinchi turga, bir ko'rinishdan ikkinchi ko'rinishga, energiyaning bir turdan ikkinchi turga o'tishini tabiatdagi eng universal qonuniyatlardan biri bo'lishi bilan birga qiyosiyotning ham eng muhim kategoriyalaridan biri ekanligini qayd etish lozim. Transformatsiya (o'tish) natijasida materiya yo'qolmaydi, balki bir turdan ikkinchi turga o'tadi, bu o'tishlaru ko'chishlar natijasida yana u boshlang'ich nuqtaga qaytib kelishi hamda o'zgarishlarning yangi bosqichiga yuz tutishi mumkin [3, 82-83].

Tabiatdagi bu transformatsion jarayonni tilda ham kuzatish mumkin. Xususan, gap tarkibida biror bir so'z tushib qolsa, uning vazifasini boshqa bir so'z turkumi bajaradi va tushib qolgan so'zni biz mazkur gapdan butunlay yo'qolgan deb hisoblay olmaymiz. Masalan: *Yaxshi insonlar yetishsin murodga, yomon insonlar qolsin uyatga* – *Yaxshilar yetishsin murodga, yomonlar qolsin uyatga*. Bu misollardagi «insonlar» so'zi keyingi gapda tushib qolgan bo'lsa-da, gap tarkibida uning mazmuni mavjud va uni qayta tiklash mumkin. Yoki bu hodisani so'zlarning eskirishi va ularning o'rniga faqat shakli o'zgargan yangi so'zlarning namoyon bo'lishida ham ko'rish mumkin: *ulus – xalq, lang – cho'loq, emgiz – ko'krak* va b. Ko'rinadiki, bu misollardagi arxaik so'zning shakli o'zgargani bilan tushunchasi to'la saqlangan. Hattoki, turli xil eskirgan qo'shimchalarda ham *(-i)g/-(i)g' > ni, -ra/-ru, -karu//qaru//g'aru > -ga, -duk/-duq > -gan*) tovushlarda ham bu xususiyat to'la saqlangan.

O'zbek adabiy tilida 6 ta unli tovush mavjud deb hisoblansa-da, ularning talaffuz me'yorini saqlash uchun 9 va undan ortiq transkripsion belgilar bilan ifodalanmoqda. Masalan, X.Doniyorov unli fonemalarning 13 xil transkripsion belgilar bilan ifodalanishini keltirib o'tadi [4,45-46]. Hozirgi o'zbek adabiy tilining orfoepik normasi, mavjud mahalliy dialektlarni yakka-yakka olganda, ularning birortasiga ham to'la ravishda mos kelmaydi. O'zbek dialektlarining xarakterli belgilari buni ochiq ko'rsatib beradi. Janubiy xorazm dialektida to'qqiz unli fonema mavjuddir, bunga qo'shimcha ravishda har bir unli uzun aytiladi; ayrim so'zlarda so'z boshida *k, t* kabi jarangsiz undosh jarangli *g, d* tarzida; *gu:z, du:z* kabi talaffuz etiladi; bunda *-jak, -ajak* va *-yotir* singari noaffikslar qo'llaniladi va boshqalar. Bu belgilar janubiy xorazm shevasining hozirgi

adabiy talaffuz normasidan farqini ko'rsatadi. Qipchoq gruppasi, o'zbek dialekti yoki «jo'q» deb gapiruvchi shevalarning unlilar tarkibi to'qqiz unli fonemadan iborat, bu unlilar bir-biri bilan ohangdosh, ya'ni *e* dan boshqa unli tovushlar qattqlik-yumshoqligiga ko'ra, juft-juft bo'lib ishlatiladi: *a-ə, o-θ, u-γ, ɨ-i...* Adabiy til uchun tayanch dialekt deb hisoblangan O'rta O'zbekiston dialekti, ya'ni markaziy-shahar shevalari ham ba'zi bir xususiyatlariga ko'ra, hozirgi orfoepiya normalariga to'la mos kelmaydi [5, 211-212].

Tabiiyki, xorijiy o'zbeklar bilan haqiqiy o'zbeklar talaffuzida muayyan farqlar mavjud. Professor Abdurauf Fitrat davrida qayd etilgan 9 ta unli tovush [6, 7] bugungi kunda 6 ta deb belgilangan bo'lsa-da, qolgan *ɨ, θ, ə* unlilari hozirda ham nutqimizda qo'llanilib kelmoqda. Faqat ularning yozuvdagi ifodasi o'zbek adabiy tilida o'z aksini topmagan. Yoki X.Doniyorov A.Navoiy asarlari tilini o'rganish chog'ida bu davr tilida unlilar jami 11 tovush bo'lib, ulardan 9 tasi fonema degan xulosaga kelgan [7]. U 9 unlilik tizimini ma'qullab, «Tilimiz ravnaqini o'ylab» nomli maqolasida «unli harflarni qisqartirib yuborish natijasida turkiy tillarning hammasiga, jumladan, A.Navoiy tiliga xos bo'lgan singarmonizm qonunining va juft unlilar xarakterining hisobga olinmaganligidadir. Bu xatolik tilimizni nogiron va sun'iy, qashshoq holga keltirib qo'ymoqda. Xolbuki, 9 unli fonemaga asoslangan singarmonizm qonuni tilimizning azal-azaldan asosiy tabiiy qonuni bo'lib hisoblanadi... Undan boshqa turkiy tillar to'liq hozir ham foydalanmoqda...», deya yozgan edi. Aynan A.Navoiy asarlari tilini o'rganish natijasida A.K.Borovkov bu davr tilida unlilar 8 ta degan xulosaga keladi. Bu fikrga qarshi o'laroq va 9 unlilik tizimini ma'qullagan yana bir olim A.Rustamovdir. U eski o'zbek tilidagi unlilar tizimini maxsus tadqiq etib, eski o'zbek adabiy tilida 9 unli mavjud bo'lgan, degan xulosaga keladi. B.To'yhiboyev o'zining «O'zbek tilining taraqqiyot bosqichlari» nomli kitobining xulosa qismida shunday yozadi: «O'zbek tili taraqqiyot bosqichining biror davrida 6 unlilik tizimga ega bo'lmagan. Turkiy tillarning dastlabki davrida 8 unlilik tizimi, o'zbek tili tarixining barcha davrlarida 9 unlilik tizimidan iborat bo'lgan. Tabiiyki, hozirgi o'zbek tili ana shu uzoq tarixiy bosqichning tadrijiy davomidir. Demak, o'z-o'zidan hozirgi o'zbek tilida ham 9 unlilik tizimi amal qiladi» [8].

Umuman, tilda dialektik nuqtai nazardan hech bir tushuncha yoki kategoriya o'z-o'zidan yo'qolmasdan, faqat uning shakli o'zgarishi mumkin. Uning o'rnini esa boshqa shakl yoki mazmun egallaydi. Buni biz tildagi singarmonizm hodisasi misolida ham ko'rishimiz mumkinki, til transformatsiologiyasi va singarmonizm o'zaro bir-biri bilan bog'liq tushunchalardir.

Fonetik hodisalarning bu turi bo'yicha o'zbek tilshunos olimlaridan A.Mahmudov, E.Umarov, Sh.Shoabdurahmonov, M.Safarov va boshqalar ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Fonetika va fonologiya sohasidagi ilmiy tadqiqotlarda va darsliklarda singarmonizm hodisasi haqida turli-tuman fikrlar bildirilsa-da, hanuzgacha tilshunos olimlar o'rtasida singarmonizm hodisasining hozirgi o'zbek adabiy tilida bor yoki

yo'qligi haqida bir yechimga kelinmaganligini ko'rishimiz mumkin. Singarmonizm hodisasining o'zbek tilshunosligidagi tutgan o'rning naqadar ahamiyatli va dolzarbligi xususida professor X.Doniyorov shunday fikrni bayon etadi: «...singarmonizm hodisasini o'rganish, avvalo singarmonizmning o'zbek tili tarixidagi rolini, o'zbek adabiy tilining qanday qilib singarmonistik ukladli tildan singarmonizmsiz tilga aylanib qolganligini aniqlash, shuningdek, o'zbek adabiy tilining hozirgi holatini, uning kelajagini, orfoepiya normalarini, alfavit, orfografiya qoidalarini to'g'ri belgilash uchun muhim ahamiyatga ega».

«Lingvistik terminlarning izohli lug'ati»da bu tushunchaga nisbatan quyidagicha ta'rif keltiriladi: «Singarmonizm – so'zning asosi va affiks tarkibidagi unlilarning o'zaro uyg'unlashuvi, garmoniyasi. Bu hodisa ayrim turkiy tillar uchun, o'zbek tilining esa ayrim shevalari uchun xarakterlidir».

Mazkur ta'rifda singarmonizm hodisasini A.Hojiyev «ayrim turkiy tillar uchun» xarakterli ekanligini ta'kidlagan. Ammo bu hodisaga nisbatan H.Doniyorov faqat turkiy tillardagina uchraydi deb ta'rif bersa, Sh.Shoabduraxmonov «barcha agglyutinativ tillar uchun umumiy bo'lgan fonetik xususiyat» degan fikrni bildiradi [9, 22]. Shuningdek, ensiklopediya lug'atda «agglyutinativ tillarda keng tarqalgan» deb ta'kidlangan [10, 184].

Yuqoridagi fikrlardan ko'rinib turibdiki, singarmonizm hodisasi qaysi tillarga tegishliligi xususida ham tilshunoslikda ma'lum bir to'xtamga kelingani yo'qki, bu uning to'la tadqiq etilmaganligidan dalolat beradi. Yoki professor E.Umarov o'zining ilmiy maqolalarida singarmonizmning hozirgi adabiy tilimizda yo'q ekanligini tushuntirsa, professor M.Safarov E.Umarovning fikrlariga qarshi chiqib, singarmonizmning adabiy tilimizda mavjud ekanligini ta'kidlaydi [11; 12; 13]. Olima S.Otamirzayeva esa «...singarmonizm hodisasi o'zbek adabiy tilida yo'qolishiga asosiy sabab tojik tilining ta'siri bo'ldi», degan fikrni bayon etadi [14, 87]. Bu kabi turli xil munozaralarning mavjudligi singarmonizmning tadqiqot obyekti sifatida yanada chuqurroq tekshirilishini talab etadi.

Shuni ta'kidlash lozimki, tilshunos E.Umarov singarmonizmni XX asrning 30-40 yillaridan e'tiboran rus va Yevropa tillari qoidalari asosida o'zbek tiliga yopishtirilgan tushuncha sifatida ta'riflaydi va o'zbek tilida barcha asosiy unlilarning ohangdosh va uyg'un variantlari uchramasligi, shuning uchun ham hozirgi o'zbekcha so'zlarda *e* unlisi so'zning birinchi bo'g'inlaridan keyingi bo'g'inlarida ishlatilmaydi; shuningdek, *q-g'* undoshlari bilan yonma-yon kelmaydi; *v, z, r, l* va *x* undoshlaridan keyin juda siyrak uchraydi; bunday hollarda ko'pincha boshqa tillardan kirib qolgan so'zlarda qo'llaniladi.

Singarmonizm hodisasi turkiy tillar uchun xos bo'lgan tushuncha sifatida o'rganilar ekan, demak, u rus va Yevropa tillaridan o'zbek tiliga «yopishtirilgan» degan fikrga qo'shilish qiyin. Vaholanki, Sh.Shoabduraxmonov *e* fonemasining XIII asrgacha o'zbek tilida bo'lmaganligi haqidagi ma'lumotni keltirib, bu fonema xususida shunday fikr bildiradi: «E (e)» va o'ning paydo bo'lishi, tilning fonetik tizimini o'zgartirdi, fonetik

qonuniyatlarni (shu qatori singarmonizmni) buzib yubordi; ko‘plab singarmonistik moslashuvga rioya qilmaydigan neytral qo‘shimchalarning ko‘payishiga olib keldi. Shuning uchun ham so‘zlashuv nutqida hozirgacha «e» tovushini tushirib talaffuz qilishga moyillik kuchli: *turgan ekan – turganakan, aytgan emish – aytganmish, bilgan edi – bilgandi* kabi.

Shuningdek, M.Qoshg‘ariyning «Devoni lug‘otit turk» asarida ham singarmonizmning ayrim ko‘rinishlari haqidagi fikrlarning mavjud bo‘lganidek, A.Fitratning «Sarf» asarida ham tildagi unlilarning ingichkalik va yo‘g‘onlik ahamiyat kasb etishi haqidagi ma‘lumotlar uchraydi. Xususan, Fitratning tilshunoslik merosini keng tarzda tadqiq etgan olim M.Qurbonova tildagi bunday unlilarning ingichkalik-yo‘g‘onlik, lab ohangi kabi ko‘rinishlar singarmonizmning ko‘rinishlari ekanligini ta‘kidlaydi [15, 8].

Umuman olganda, singarmonizm hodisasi o‘zbek tilida qadimdan mavjud. Singarmonizm hodisasini so‘zlashuv nutqi jarayonida iste’molda bo‘lgan holatda tahlil etilib, butun bir matn tarkibidagi so‘zlarning o‘zaro uyg‘unligi munosabatining chastotasi aniqlanganda, unlilar uyg‘unligining hozirgi o‘zbek tilida qanchalik amal qilish yoki amal qilmasligi haqida muayyan tarzda ahamiyatga molik ma‘lumotga ega bo‘lish imkoniyati paydo bo‘ladi.

Singarmonizmning transformatsiologiya bilan aloqasi xususida so‘z yuritilganda, diaxron va sinxron jihatdan uning quyidagi holatlarda transformatsion munosabat ahamiyat kasb etishini ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi:

1. O‘zakdagi unlilar qo‘shimchalar tarkibidagi unlilarni o‘ziga moslashtirib oladi. Shuning uchun ham milliy ruhda yozilgan «Sarf» asarida Fitrat har bir qo‘shimchaning ikki xil variantini keltiradiki, ular o‘zakdagi qattiq yoki yumshoq unlilarga nisbatan moslashgan holatda qo‘shiladi. Masalan: *-maqcb//mækchi, -ci//-cb, -dan//-dæn, -qan//-qæn//gan//-kæn* kabi.

2. O‘zakdagi unlilar so‘z tarkibidagi undoshlarning talaffuziga ta’sir etadi. Buni biz **bo‘lmoq** so‘zining talaffuzi orqali ham ko‘rishimiz mumkin. Masalan: *kasal bo‘lmoq // nonni bo‘lmoq – kasal bo‘libdi // nonni bo‘libdi – kasal bo‘lipti (shevada) // nonni bo‘lipti (shevada) – kasal bo‘pti (shevada) // nonni bo‘lipti (shevada)*. Agar e’tibor berilsa, *kasal bo‘lipti* birikmasidagi «t» bilan, *nonni bo‘lipti* birikmasidagi «t» og‘zaki nutqda talaffuzda qisman farqlanadi. Ya’ni *kasal bo‘lipti* birikmasidagi «t» tovushi «d» va «t» tovushlari o‘rtasidagi tovush sifatida talaffuz qilinadi, keyingi birikmadagi «t» esa o‘z holatida talaffuz qilinadi. Shuning uchun ham «d» va «t» o‘rtasidagi qorishiq undosh talaffuz qilinayotganligi va uning talaffuzi og‘irligi hamda uni yengillashtirish uchun tilda «bo‘lipti»dan ko‘ra «bo‘pti» so‘zining ishlatilishida, albatta, unlilarning ta’siri kuchli ekanligi sezilib turibdi. Chunki har ikki so‘zning yozuvdagi ifodasi bir xil bo‘lgani bilan talaffuzdagi farqi sezilarlidir. Bunda so‘zning birinchi bo‘g‘inida kelgan «o‘» unlisining ikki xil tarzda talaffuz etilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Unlilar garmoniyasi soʻzda boʻgʻinlarni bir-biriga yopishtiruvchi yoki bogʻlovchilik vazifasini bajaradi. Maʼlumki, Yevropa tillarida boʻgʻinlarni soʻzlarga birlashtirish vazifasini avvalo urgʻu bajaradi, bu tillarda ayrim boʻgʻinlar va tovushlar birikmasi, oʻzaklar, affikslar va umuman pristavka (old qoʻshimcha), tugallanma kabilar ularning birortasiga xos urgʻu bilan birlashmaguncha soʻz toʻgʻrisida gap boʻlishi mumkin emas. Turkiy tillarda esa, ayrim boʻgʻinlarni va komplekslarni (tovush birikmalarini), agar ular biror iborada unlilar garmoniyasiga boʻysunmay oʻziga xos unlini saqlagan boʻlsa, ular soʻz qismi deb hisoblanishi kerak. Agar ular unlilar garmoniyasi qonuniga muvofiq bogʻlanib ketgan boʻlsa, u holda bir nechta bir boʻgʻinli soʻz oʻrniga bitta koʻp boʻgʻinli soʻz hosil qiladi [16, 322].

4. Fonostilistik vosita sifatida foydalanilganda, sotsiolingvistik ahamiyat kasb etadi. Xususan, tilshunos A.Haydarov fonetik qiyofasi oʻzgargan til birliklarining nutqda qoʻllanilishi, ulardagi tovush oʻzgarishi bilan hosil boʻlgan qoʻshimcha boʻyoq, hissiy taʼsirchanlik alohida tadqiq qilinmaganligini taʼkidlaydi va metateza misolida fonetik oʻzgarishning fonostilistik vazifasini yoritib beradi [17, 75]. Xuddi shunday asar matnida soʻzning oʻzak va qoʻshimchalarini singarmonizm hodisasiga boʻysundirilgan holatda foydalanilganda, qahramon yoki personaj nutqida individual xususiyatlar: yashagan davri, muhiti, yoshi va ichki his-tuygʻusi kabilar yaqqol namoyon boʻlishi tabiiy.

Yuqorida taʼkidlanganidek, tilda hech bir tushuncha oʻz-oʻzidan yoʻqolmaydi. Xususan, singarmonizmning yoʻqolishiga sabab sifatida *e* unlisining va chetdan oʻzlashgan soʻzlarning tilimizga kirib kelishi, fonologik jihatdan qisqa va choʻziq unlilarning farqlanilmayotganligi, tovushlar sistemasida undoshlarning asosiy rol oʻynayotganligi kabilarni keltirish mumkin boʻlsa, tilimizdan yoʻqolib ketayotgan singarmonizmning oʻrnini urgʻu egallamoqda. Endilikda oʻzbek tilidagi soʻz birligini taʼminlovchi oʻzbek adabiy tiliga xos urgʻu prosodik jihatdan qudratliroq omilga aylandi [18, 48].

Xulosa qilib aytganda, til transformatsiologiyasining fonetik sathlarda namoyon boʻlishi hozirga qadar toʻla tadqiq etilmagani barchaga ayon. Singarmonizm hodisasi esa barcha fonetik hodisalarga nisbatan ham tarixiy jihatdan, ham hozirgi kun nuqtai nazaridan uning oʻrganilishini shu kunning dolzarb muammolaridan biri deb hisoblaymiz. Shuningdek, transformatsiya nuqtai nazaridan yondashilganda, bu hodisaning maʼlum bir diaxron va sinxron oʻziga xos xususiyatlari oydinlashib boraveradi.

Adabiyotlar

1. Хожиев А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. – Тошкент: ЎЗМЭ, 2002.
2. Бушуй Т., Сафаров Ш. Тил қурилиши: таҳлил методлари ва методологияси. – Тошкент: Фан, 2007.

3. Элтазаров Ж.Д. Сўз туркумлари парадигмасидаги ўзаро алоқа ҳамда кўчиш ҳоллари. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2006.
4. Шоабдурахмонов Ш., Асқарова М., Ҳожиёв А., Расулов И., Дониёров Х. Ҳозирги ўзбек адабий тили. I қисм. – Тошкент: Ўқитувчи, 1980.
5. Ҳозирги замон ўзбек тили. – Тошкент: Фан, 1957.
6. Фитрат. Сарф. – Самарқанд – Тошкент, 1930.
7. Дониёров Х. Алишер Навоий ва ўзбек адабий тили. – Тошкент, 1972.
8. Тўйчибоев Б. Ўзбек тилининг тараққиёт босқичлари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.
9. Шоабдурахмонов Ш. Ўзбек тилида сингармонизм // Ўзбек тили ва адабиёти, 1998 йил 4-сон.
10. Энциклопедия луғат. 2 томлик, 2-том. – Тошкент: Ўзбек совет энциклопедияси бош редакцияси, 1990.
11. Умаров Э. Ким ҳақ // Ўзбек тили ва адабиёти, 1997 йил 1-сон.
12. Умаров Э. Товушлар воситасида сўз ўйини // Ўзбек тили ва адабиёти, 2004 йил 4-сон.
13. Сафаров М. Тилшуносликдаги бир баҳсли қараш ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти, 2005 йил 5-сон.
14. Отамирзаева С. Ўзлаштирилган сўзлар орфоэпиясига доир баъзи масалалар // «Нутқ маданиятига оид масалалар» илмий мақолалар тўплами. – Тошкент: Фан, 1973.
15. Қурбонова М. Фитратнинг тилшунослик мероси // НДА. – Тошкент, 1993.
16. Бодуэн де Куртенэ И.А. Резья и резьяне // «Славянский сборник», т. III. Санкт-Петербург, 1876.
17. Ҳайдаров А. Фонетик ўзгаришнинг вазифаси // Ўзбек тили ва адабиёти, 2006 йил 6-сон.
18. Махмудов А. Тилда сингармонизм, урғу ва товуш системасининг ўзаро муносабати // Ўзбек тили ва адабиёти, 1980, 4-сон.